

...y el palpitar de las manos no puede parar. El quehacer (arquitectónico) y razón gráfica de Javier Seguí de la Riva

...and the Palpitation of the Hands cannot Stop. The (Architectural) Making and the Graphic Reason of Javier Seguí de la Riva

Purificación Bautiste Villanueva: pbautist@ing.uc3m.es

Universidad

Universidad Carlos III de Madrid. Escuela Postgrado de Ingeniería Industrial y Ciencias Básicas.

Breve biografía

Doctora en Historia, Dibujo y Construcción por la Universidad Politécnica de Madrid e Ingeniera Industrial por la misma universidad.

Resumen

Javier Seguí de la Riva (Madrid, 2 de mayo de 1940- Madrid, 4 de febrero de 2021) pasó por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM) como el viento, formado remolinos estáticos que removieron sus cimientos y provocaron pequeños cambios en la eternidad de sus piedras¹. Desde que en 1974 obtuviera la cátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas y hasta su

muerte, transitó por sus rincones *hablando y haciendo* para ir más allá de sus múltiples espacios posibles y ofrecer la experiencia de la *arquitectura*², vivencia única y radical de *lo otro* a la que pocos pueden llegar³. Su legado no hay que buscarlo; tampoco se encuentra en ninguna parte. Es algo que *pasa*. Este artículo reconstruye alguno de sus escritos para significar su *razón gráfica*, camino ininterrumpido hacia una nueva arquitectura, hacia una arquitectura que sólo puede *darse* desde un adentro no objetivado todavía, y que trasciende el recorrido del hacer del profesional de la arquitectura para ser camino de vida, significación del error humano hacia un espacio límite de existencia y experiencia.

Palabras clave

Arquitectura, configuración significativa, razón gráfica, dibujar, (no) hablar.

Abstract

Javier Seguí de la Riva (Madrid, 2 May 1940- Madrid, 4 February 2021) passed through the Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSAM) like the wind¹, forming static eddies that shook its foundations and caused small changes in the eternity of its stones. Since 1974, when he obtained the chair of Analysis of Architectural Forms and until his death, he walked through its corners talking and doing in order to go beyond its multiple possible spaces and offer the experience of Architecture², a unique and radical experience within the reach of few³. It is not necessary to look for his legacy; nor is it to be found anywhere. It is something that happens. This article reconstructs some of his writings to signify his graphic reason, an uninterrupted path towards a new architecture, towards an architecture that can only come about from an interior that has not yet been objectified, and which transcends the architect's profession to become a way of life, visualising human wandering towards a limiting space of existence and experience.

Keywords

Architecture, meaningful configuration, graphic reason, drawing, (not) speaking.

¹ *Pasar por la vida como el viento entre las piedras. Formando remolinos estáticos que remueven zonas de lo real. Y producen pequeños cambios en la eternidad. Pasar como el viento es inevitable. Ser viento es difícil, a no ser que se proclame el destino que se busca para lograr así la esencia del aire.* (Seguí 1979, 30)

² *Hablo y hago, pero importan poco las palabras / y las acciones y reflexiones / si no me permiten*

llegar un poco más allá, / al borde del destino / en el vértigo de la nada o de la ley que ha de destruirme. (Seguí 1979, 27)

³ *La arquitectura es directamente otro mundo. Tan radical en sus formas y exigencias que no es fácil que se haga patente. Universo de eternidades y condenas, de conjuros y vivencias religiosas. Pocos son los que acceden allí, a pesar de haber tantos moviéndose por entre sus perfiles.* (Seguí 1979, 4)

¿Cómo no hablar de Javier Seguí de la Riva?

Kant hablaba en *El conflicto de las facultades* de una universidad regulada por una idea de razón, la de la una totalidad del saber presentemente enseñable. Sin embargo, ¿qué experiencia presente puede ser adecuada a una totalidad presente y presentable de lo doctrinal? Javier Seguí de la Riva (J.S.) encontró en el *grafiar* la respuesta que las escuelas de arquitectura en general y, específicamente la ETSAM, debían dar a esta pregunta. Asumiendo el sentido original de *theoria* como la forma más elevada de la *praxis* y el modo de excelencia de la *energeia*, llevó al límite la finalidad del oficio de hacer edificaciones para encontrar el comienzo del conocer por conocer, fundamento de todo hacer y del ser que hace, del que debe dar cuenta cualquier institución consagrada al saber.

J. S. entendió que marcar trazos para dejar huellas de un aquí-y-ahora que (re)presenten la totalidad de lo (no) conocido exige un doble gesto. Hacia atrás, hay que marcar trazos del afuera, para especular sobre la *materialidad* de la arquitectura y asegurar la competencia profesional y la traducción crítica; y hacia delante, hay que marcar trazos del adentro, para significar el encuentro con la pura presencia, con la esencia de la nada que alberga todas las formas de ser y estar juntos. Este artículo atiende a esta última postulación y pretende hablar sin hablar de la *razón gráfica* de J.S., entendida como la deriva irracional hacia lo no objetivado que fundamenta el querer-hacer (arquitectónico) como hecho constitutivo de lo humano.

Hablar porque es una forma de mantener el compromiso con la palabra dada de aproximarse a *lo otro*, al otro, a él. No hablar porque es la única forma de no agotar en un lenguaje predicativo a un arquitecto propio, a *otro* constructor de arquitecturas, a *lo otro arquitectónico* que fue su razón y ser.

Este hablar sin hablar se dirige a mantener el enigma de tres de sus grandes intuiciones: cómo hablar para dibujar, cómo dibujar para escribir y cómo escribir para no hablar.

Hablar para dibujar

Decía Aristóteles que todos los seres humanos tienen por naturaleza el deseo de saber (Metafísica, 980a). El deseo de saber por saber, sin embargo, no garantiza el saber aprender o el aprender a saber. El placer inútil de ver, imaginar e incluso recordar, pre-dispone pero no dispone un saber. La utilidad de tener saber exige dejar de ver, aprehender lo imaginado, registrar las huellas del pasar olvidado.

Hablar para dibujar es el acontecimiento de querer dibujar, saber proyectar y tener arquitecturas dentro del *alma mater* que iluminen el camino de

Img. 1. Javier Seguí. *Ser dibujo*, 2001-2010.

búsqueda de lo arquitectónico que todos que *deseantes* del saber están obligados a emprender.

J. S. asumió la exigencia (meta)física del principio de razón formulada por Leibniz de que nada es sin razón y que de todo lo que hay puede rendirse razón, para dibujar lugares de razón de los que se pudiera dar razón. Su capacidad para ver los claros y oscuros de su propio discurso, para imaginar nuevas líneas de razones o para recordar antiguos puntos de fuga, no eran menores que su habilidad para escuchar otros colores, para prender superficies de sin razones o para registrar lo borrado con un pliegue más de la lengua. Sus mejores dibujos están en el imaginario de esa *comunidad inconfesable* que fue tejiendo con su alumnado.

Se trata de una comunidad inconfesable porque anuncia y mantiene el secreto del habla, de un lenguaje informativo que da cuenta de la representación y se puede decir; y de un lenguaje pre-formativo que construye el simulacro de la realidad que no se puede decir. Toda experiencia *pasa* por una flexión interna y una reflexión externa, envolturas ambas fabricadas de razones, figuradas o no, que van configurando la existencia como propia. Un habla, pues, que da cuenta de un saber que se sitúa en el cuerpo y objetualiza la experiencia hasta hacerla piel, que aísla y envuelve, que es experiencia y permite la experiencia.

—La teoría es reflexión argumentada a partir de una experiencia comprendida.

—La teoría generaliza la experiencia hasta despegarse de ella y crear un nuevo plano autónomo de conceptos y argumentaciones.

—Teoría y experiencia acaban siendo mundos paralelos conectados por el peso y entidad de algunos conceptos que permiten el paso de uno a otro.

—Solo así, a partir de las autonomías relativas de cada mundo, se pueden modificar mutuamente.

—Los mundos de la reflexión teórica y de la experiencia no pueden coincidir biunívocamente; entre uno y otro hay vacíos de correspondencias o conflictos que son el aliciente para modificar la teoría y ajustar indefinidamente la experiencia.

—La teoría acaba siendo la condición en que es posible el pensamiento de la entidad a que se refiere tanto la experiencia como su teoría. (Seguí 1995, 45)

Piel que recubre unas manos que no pueden dejar de ver, oír y hablar. Manos que son dispositivo de extrañeza, de “desdoblamiento polar”, con las que sentir desde lo tocado (Seguí 2010, 25). Manos que dan voz a un hablar que modula sus movimientos desde la conciencia de un cuerpo pensante; y manos que significan el palpar de la existencia desde un cuerpo que sólo se materializa cuando se *da* por eso no puede dejar de hacer.

Hablar para dibujar es también una forma de decir lo innombrable, una escrupulosa manera de nombrar que va más allá del lenguaje predicativo para visualizar la génesis de las palabras, una forma de significar el aquí y ahora del hacer (arquitectónico).

—Dibujar es marcar sobre un soporte las huellas del movimiento de las manos y el cuerpo.

—El dibujo es el resultado de un proceder activo, movimental, guiado y controlado por el pensamiento visual.

—En todo caso el dibujo es el resultado de un proceso guiado directamente por las imágenes interiores transmutadas en impulsos activos movimentales.

—Aún en el caso de la copia, la iniciativa de la acción de dibujar no está nunca en el objeto, sino en la imagen inmediata y activa interior, que se obtiene de la percepción simultánea del objeto y la huella gráfica de la operación reproductiva.

—Por su propia naturaleza, el dibujo se vincula tanto a la figuralidad representativa, como a la esquematicidad activa (motora) del dibujar, descrita en la naturaleza de las imágenes.

—Por causa de esta su naturaleza, el dibujar es el medio puente por antonomasia entre las imágenes mentales y la objetividad gráfica dibujada.

—En especial es el medio específico para manipular y procesar las imágenes visuales, o mejor, los componentes visuales de cualquier imaginación, incluida la arquitectónica.

—Que el dibujo tiene este papel primordial en las artes y las técnicas ha sido repetidamente subrayado desde el Renacimiento.

—La mediación instrumental del dibujo entre la imaginación arquitectónica y la arquitectura queda absolutamente fundamentada a partir de que se asientan las reglas convencionales por las que los dibujos llegan a representar objetos concretos.

—El dibujo actúa como medio básico del proyecto porque, por un lado, participa de la naturaleza de las imágenes mentales configurables y, a la vez, es capaz de representar las características formales materiales de los objetos.

—En la medida que el dibujo se vincula participativamente a las características de las imágenes, es un medio instrumental que modula las imágenes al exteriorizarlas, y que permite ingresar imágenes nuevas en la corriente genérica imaginaria.

—En la medida que el dibujo es capaz de representar características formales y materiales de los objetos, es susceptible de llegar a constituirse como lenguaje con códigos específicos de representación.

—La naturaleza del dibujo vincula, por tanto, imágenes con objetos, jugando el papel de medio proyectual por antonomasia. (Seguí 1995, 47-48)

Hablar para dibujar es, en definitiva, la preparación imprescindible para el silencio del hacer (arquitectónico), para un proceder que sólo puede cumplirse desde la autoconciencia, desde la visión plena del ser que hace y del hacer del ser.

Dibujar para escribir

Dibujar para escribir es la personal manera de J. S. de abordar la cuestión abisal de dar razón de la propia razón. El dibujo como cuerpo escrito sucede siempre aquí y ahora, en este mismo momento, cuando *pasa* registrando para que lo otro pueda ocurrir. Sucede una y otra vez siempre que alguien vive la experiencia de su hacer y habita su existencia única.

Pasar la vida dibujando para sentirse como cuerpo danzante, para escucharse como arquitectura parlante, para encontrarse con la presencia del lugar, para

ser lugar, para darse como lugar; ese fue su afán. Vivir (re)construyendo huellas y escuchando las resonancias de sus vacíos.

“Graficar es dejar huellas de pensamiento vivo” (Seguí 1979,4). Es pensamiento porque ofrece una configuración significativa reconstruible: el dibujo; está vivo porque se ofrece como punto de encuentro entre el dibujar y el habitar. Todo principio/fin es arbitrario porque existir es ir dejando huellas de ese estar aquí. Así, toda configuración significativa es un cosmos que, en ocasiones, convoca la energía de la vida y permite la experiencia de la arquitectura y la arquitectura de la experiencia.

Img. 2. Javier Seguí. *Ser dibujo*, 2001-2010.

La arquitectura como símbolo universal, como presencia pura, como lugar esencial puede mostrarse, ofrecerse e incluso constatarse como existencia, pero no es objeto de reflexión sino de visión. Para ir a su encuentro J.S. traza en *Experiencias Gráficas. Arte y conocimiento* un camino de tres pasos: significar los arquetipos geométricos, explorar el afuera y encontrar el espacio interior.

Grafiar es adentrarse en un proceso de (auto)configuración que requiere del aprendizaje de una hermenéutica propia. En este sentido, la primera etapa es meditar sobre los principios de la figuración, buscar la esencia del grafismo y significar su hacer.

La marca gráfica, como el grito o el gesto, es con-formación, orden esencial del asombro y la voluntad. La imagen registrada convoca una conciencia viva que da paso a una conciencia superior, activamente conjuradora o pasivamente visionaria. Así, grafiar es el primer acto inconsciente de voluntad que anuncia una voluntad consciente de (auto)representación.

De lo que se trata entonces es de buscar la génesis de la comprensión, el salto de la conciencia, el extrañamiento del hacer (in)consciente a través de la configuración de los arquetipos geométricos, es decir, en reproducir “el orden de sus operaciones, manifiesto y oculto en su propia formalidad” (Seguí 1979,6).

Las operaciones básicas que formalizan todas las posibilidades representativas (de los números) son:

- “Trazado de puntos – iniciación, germen, contención.
- Trazado de rectas – decisión, gesto, expansión.
- Trazado de círculos - Control, delimitación, equilibrio.
- Puntos de intersección - Discontinuidad, contraposición.
- Rectas por unión de puntos - Decisión de relación, equilibramiento, figuración” (Seguí 1979, 7).

La significación de los principios de la figuración posibilita después exploración del afuera. La indagación espacial se inicia a partir una

(pre)determinada situación gráfica o forma de prever, y una (pre)determinada clave gráfica significativa o forma de percibir. Esta operativa se justifica en que hecho de que el hacer (arquitectónico) es un proceso ininterrumpido que sólo aspira a cumplirse en su propio hacer, pero que exige, por ello y para ello, de un proceso de reflexión sobre la experiencia de hacer. El dibujo es imagen significativa del espacio descubierto y la meditación sobre su dibujar es el espacio como fenómeno, objetivación interior de su experiencia.

Img. 3. Javier Seguí. *Ser dibujo*, 2001-2010.

Los espacios encontrados pueden categorizarse como “germinales, generacionales, ilusorios, formativos, arquetípicos y perceptivos” (Seguí 1979, 20). Los seis corresponden a estados básicos de (auto)conciencia, esto es, a espacios aceptables de representación en la medida que responden al reconocimiento de una voluntad de hacer en base a unos criterios de generación, formación o estructuración conscientes. Niveles superiores de pensamiento, donde asumir o negar la voluntad de (auto)representación, sólo son posibles explorando el espacio interior.

El *espacio germinal* es un espacio acción, un ámbito abierto a cualquier configuración posible, un marco donde son posibles multitud de posibilidades significativas. Responde a sentimientos primarios de posibilidad de hacer. Primer orden en el que aparece el pensamiento como sentimiento de actuar.

Los *espacios ilusorios* son espacios germinales que acaban dando forma a configuraciones más o menos reconocibles. El pensamiento se manifiesta como sentimiento de (re)conocimiento, de relación entre mundos experimentados, como intuición de un adentro.

Los *espacios generacionales* hacen referencia a “campos operatorios de significación zonal y cualitativa en los que los trazos cerrados, al irse distribuyendo, van configurando ámbitos que se incluyen, cortan, excluyen o tocan, haciendo aparecer relaciones de orden, vecindad y concatenación, aceptables en la medida que adquieren una significación orgánica o categorial clara” (Seguí 1979, 21). Responde a criterios de generación aprehendidos. El pensamiento surge como sentimiento de poder simular la razón creadora de lo orgánico.

Los *espacios formativos* “son campos operatorios de significación direccional e interceptiva en que los trazos lineales, al irse distribuyendo, van configurando disposiciones de tensión, cruces y discontinuidades, haciendo aparecer dimensiones desconocidas y relaciones de coexistencia contradictorias, aceptables en la medida que adquieren una significación operativa o reflexiva previas. El espacio de la formación es el espacio de la visión del mundo. Espacio de decisiones y sentidos, de energía en obra,

dispuesta para recibir la materia” (Seguí 1979, 22). El pensamiento se descubre como voluntad de hacer.

Los *espacios arquetípicos* hacen referencia a “campos operatorios de significación configurativa figural total, en que los trazos lineales, o curvos, al irse distribuyendo, van organizando figuras cerradas o relativas a la forma del soporte, aceptables en la medida en que su evidencia geométrica o implicación lógica produce significaciones relacionales más fuertes que ningunas otras” (Seguí 1979, 23). El espacio arquetípico supone fenoménicamente algo así como el encuentro con el a priori formal que determina de forma autónoma la configuración. El pensamiento se manifiesta como voluntad de-terminación de hacer.

Los *espacios perceptivos* hacen referencia a los campos operatorios en que, a partir de espacios generacionales, formativos, arquetípicos, o mezclas de ellos, se van configurando otros espacios según una serie de restricciones gráficas y significativas. El pensamiento aparece aquí como voluntad de pre-determinación de hacer.

Los espacios así encontrados son manifestaciones de una razón gráfica que se descubre a sí misma haciendo y se reafirma en su hacer. La etapa siguiente requiere un estado de conciencia superior ya que explora los límites de esa razón en una búsqueda apasionada el ser.

Forma, en su más radical experiencia, es el límite, la esencia de la contingencia y, por tanto, la experiencia del límite y el límite de la experiencia. El despertar de la conciencia se produce acompañado por los bordes enrarecidos de las presencias externas e internas. La conciencia misma es un borde, un conjunto de esquinas en cuyo interior se desarrolla la propia posibilidad de existir por entre los vacíos que dejan los obstáculos indefinidos. La experiencia no es más que ir fijando ese hueco, constatándolo a golpes, a rechazos infranqueables, fijando para siempre la cáscara racional de la sucesión de límites hirientes que acuñan el tiempo y el espacio. Los rechazos infranqueables van tomando nombre, como los golpes, los huecos y los obstáculos, y van tomando figura y número del recuerdo acuñado. Y parece que nombrar, contar y figurar da

aliento y ensancha el hueco de los rechazos. Luego, poco a poco, imperceptiblemente, los nombres, las figuras, los números y el recuero se vuelven piedras, nuevos obstáculos, instalados en un lugar diferente que nunca repite su configuración, y que permite discernir los obstáculos que siempre repiten su configuración, moverse entre ellos y soñar que se puede conjurar su desaparición. (Seguí 1979, 26)

La exploración de los límites de la razón gráfica ofrece realizaciones únicas. La arquitectura como lugar esencial aparece como manifestación del ser viviente más allá de su existencia como cuerpo en movimiento y mente significadora.

Img. 4. Javier Seguí. *Ser dibujo*, 2001-2010.

Cada configuración era un hogar, un edificio insólito, un pensamiento, un abrazo y un sueño; un espacio dinámico acorde con todos los espacios posibles, en más íntima resonancia con unos que con otros. (Seguí 1979, 29)

Escribir para no hablar

La exploración del límite de la experiencia y la experiencia del límite patentiza el aquí y ahora del hacer (arquitectónico). En su voluntad de (auto)representación la razón gráfica se dirige hacia delante pero sólo puede significarse con la configuración del camino que dejó atrás. De esta forma el punto de encuentro entre el futuro y el pasado es el sin-fin del ahora del quehacer gráfico. En este lugar, la presencia del hacer es la esencia de la nada.

Primero hay que mirar al infinito, y desearlo. Así comienza a vislumbrarse un sendero. El infinito patentiza la actualidad. Y en sus esquinas se encuentran las ventanas del pasado. La actualidad es, entonces, defecto y consecuencia. Ansia y acumulación de historia, tensión abigarrada. Saltando al infinito, la actualidad se hace presencia de la contingencia. Culpa! Existencia. El pasado se transforma en esencia. En hábito. El infinito se transmuta en ser. Pero todavía no ha sido experimentado.

La voluntad de llegar al infinito propicia un cambio. El Absoluto cobra presencia y es extrañado. Anhelarlo genera entusiasmo y Temor. El presente canaliza el asombro. El pasado revienta de tensión. La culpa es Instrumentalizada y, aceptada, confronta aspiración y posesión. Solo la aceptación de la muerte pone ambos mundos en comunicación. La senda se hace camino y la actualidad realización. La culpa, instrumentalizada, disuelve el hábito. El anhelo, vocacionado, recibe iluminación. La voluntad, representada, resuelve la contradicción. Futuro y pasado se comprimen hasta desaparecer en la paz de la "visión".

A partir de entonces, la dualidad equilibrada permite el paso de la luz por un interior abierto que renuncia a la posesión. Conocido así el poder, la voluntad es aventura en busca de la trascendencia. Libertad sin referencias ni obligaciones. Dios es la atmósfera presencial. El gran riesgo del destino. La libertad misma, iluminada. (Seguí 1979, 33)

La renuncia a la voluntad de (auto)representación conlleva un estado superior de conciencia al que muy pocos pueden llegar (Schopenhauer, 2009). Javier Seguí fue uno de ellos, aunque de su extensísima producción gráfica, fundamentalmente dibujos y escritos, parezcan indicar lo contrario.

Img. 5. Javier Seguí. *Ser dibujo*, 2001-2010.

Voluntad de fragmento.

Voluntad de no hacer obras.

El libro es un reto espacial torturante, de un mundo por venir que siempre está de sobra.

O el reto por conformar un jardín de galanteos. Libro que quiere ser un nuevo

decir del placer, en el placer de leer. Un intento de decir lo neutro para gozar

de lo neutralizador.

Lo infinito es lo neutralizador.

Lo infinito es lo neutro detenido, hecho distancia.

La indiferencia de la distancia es la insolvencia de lo neutro.

Lo neutro corta. Es el estilo. Es el afuera.

Lo neutro es lo nítido, lo ya formado, lo in-útil, lo iluminado que se recorta entre

sombras. Lo obvio.

La nada y el todo son los dos polos de lo neutro (Seguí 2010, 57).

Al principio y para siempre, *dibujar para no proyectar*. La arquitectura como arte total es otro mundo (Seguí 1979, 4). Expresión del silencio del hacer, del misterio de la divinidad que se cumple haciendo.

La significación del proyectar, como fase fundamental del quehacer arquitectónico y tarea asumida profesionalmente por el arquitecto, ocupó gran parte de los escritos de J. S.

—Proyectar arquitectura es anticipar artefactos que van a reglar y obstaculizar la contemplación del medio ambiente y el comportamiento vital que están destinados a albergar.

—Proyectar arquitectura supone pues:

—Interpretar arquitectónicamente los requerimientos explícitos de los grupos que van a realizar actividades en el edificio. (Estos requerimientos son funcionales representativos y económicos).

—Ponderar intencionalmente el impacto obstaculizador y simbólico del edificio en el ambiente (social y formal).

—Definir la construcción del artefacto.

—Proyectar la arquitectura es lo anterior en el ámbito de la actitud agresiva de anticipar un futuro contra algo del presente. Es reaccionar imaginativamente en el ámbito significativo de la arquitectura.

—Para el proyecto arquitectónico nunca hay requerimientos cerrados, ni referencias univocas, ni significados estrictamente codificados.

—La propuesta o encargo del proyecto siempre contiene un grado de ambigüedad o imprevisión equivalente a la impredecibilidad de las situaciones sociales en que se encuentran los promotores.

—En el sentido de los requerimientos que se movilizan en el encargo del proyecto, el proyectar es una modalidad de conocimiento por vía de la determinación del edificio. Proyectar, desde este punto de vista, es buscar hipótesis capaces de organizar los requerimientos, entendidos como datos, en orden a anticipar agresivamente objetos edificativos.

—El proyectar nunca es la condensación de un análisis de los datos. Los datos por sí solos no generan intenciones proyectuales ni imágenes vitales.

—El proyecto arquitectónico nunca es la solución de un problema, porque los requerimientos desencadenantes del encargo son temáticos, ideológicos e históricos.

—El proyecto se alcanza cuando, probadas diversas hipótesis imaginarias y operativas, capaces de responder interpretativamente a los requerimientos y circunstancias de partida, se logra una visión imaginaria coherente con el conjunto de respuestas logradas con las diversas hipótesis ensayadas.

—El proyecto arquitectónico siempre es la respuesta al ámbito conceptual que se acaba definiendo a medida que se van encontrando soluciones configurales que responden a los requerimientos de partida. La nitidez imaginaria y significativa del ámbito conceptual donde el proyecto arquitectónico tiene sentido (también se llama espacio arquitectónico) depende de la radicalidad imaginaria y significativa de las configuraciones alternativas encontradas como posibles respuestas a los requerimientos y condicionantes de partida.

—El proyecto arquitectónico es algo más que una simple respuesta a un conjunto de requerimientos edificatorios. Es justamente ese algo más que se desprende de la reactividad crítica generada por una multiplicidad de posibles respuestas. (Seguí 1995, 49)

Proyectar arquitectura es una forma de conocer *haciendo*, esto es, tanteando envolturas que cumplan los requerimientos funcionales y económicos sin traicionar la visión imaginaria del lugar; proyectar arquitectura es explorar, (re)presentar y explicar objetos que nunca resuelven el problema del habitar porque responden a requerimientos *históricos*; proyectar arquitectura es, en

definitiva, anticipar artefactos para reglar formas de ser/estar en comunidad que hieren el lugar. En este sentido, el proceso de diseño “puede ser descrito como una cadena de actos cuyo propósito es reconciliar y armonizar las consecuencias de la colisión inicial que es el desencadenante del proyecto” (Seguí 1995, 54).

Dibujar (arquitectura) es construir lugar con el cuerpo y el alma, danzando sincrónicamente por el entendimiento (Seguí 1995, 52); dibujar arquitectura es desvelar y patentizar el sentido de la experiencia en un cuerpo; dibujar arquitectura es actualizar el primer encuentro con el lugar.

La razón gráfica construye y se construye desde un cuerpo presente que sólo puede predisponerse para el final. Toda fantasía de futuro es fantasía de muerte individual, fantasía de entrega a una totalidad más plena. Desde el dolor se puede imaginar el infierno y fabricar pieles o artefactos para protegerse de lo (in)cierto de ese lugar o hacer de él un lugar habitable: “todo edificio intenta ser un anti-infierno o, al menos, un lugar donde, por su mentalidad mortuoria se preserve la paz y el ensueño” (Seguí 1995, 54).

Al final y para el final, *escribir para no hablar*. Los últimos años de Javier Seguí de la Riva fueron años de escritura obsesiva para nadie, para nada más que para silenciar su propio discurso, para cumplirse en lo arquitectónico de esa nada. Escribió de toda la escritura que le escribió, ahondado el vacío de esos cuerpos vacíos con su propio vacío, hablando sin hablar de lo que no se puede nombrar.

El diálogo es la medida de la perdición, de la falta de unidad, de la falta de presencia. El diálogo da el índice del nivel de conciencia alcanzado (nivel exclusivo de problemática especulativa) y aclara, si es clarividente, el punto conflictivo de la esencia/existencia. El diálogo con uno mismo y con otros, a través de la “lectura” es la medida de la disociación, con dos extremos, el del monólogo (vértigo activo, o disolución en el Todo) y el de la extrañeza (vértigo contemplativo arrebatado).

Quizás sólo escuchar la vida en el silencio proporcione el sosiego de la serenidad y el desprendimiento. (Seguí 1979, 31)

¿Cómo hablar de Javier Seguí de la Riva?

El legado de Javier Seguí de la Riva no hay que buscarlo; tampoco se encuentra en ninguna parte. Es algo que *pasa*.

La arquitectura como posibilidad, saber o arte de patentizar lugares para (no) ser es una experiencia radical que sólo puede *pasar* por un desdoblamiento contemplativo o completamente enajenador. Los reactivos perceptivos y comportamentales para el extrañamiento que puso en marcha para la Escuela Técnica Superior de Arquitectura desde que se hiciera cargo de la cátedra de Análisis de Formas Arquitectónicas siguen todavía operativos dentro y fuera de sus estancias⁴.

La razón gráfica es una forma de visibilidad, un método de pensamiento y camino de experiencia que parte del cuerpo pero que lo trasciende. Responde a una personalísima forma de entender los pliegues y repliegues de la tradición filosófica occidental es sus formas más extremas que merecería un análisis de más alcance que el desarrollado en este artículo.

Referencias

- ARISTOTELES. 1995. *Metafísica*. Madrid: Gredos.
- BRITO, María. "Imaginar: dibujar y escribir. Recorridos pedagógicos alrededor del proyectar junto a Javier Seguí". Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2016. <https://oa.upm.es/41484/>.
- M. BLANCHOT, Maurice. 1999. *La comunidad inconfesable*. Madrid: Arena
- KANT Inmanuel. 2020. *El conflicto de las Facultades*. Madrid: Alianza editorial.
- LEIBNIZ, Gottfried. 2010. "Monadología". En G. W. *Leibniz, Obras filosóficas y científicas*, vol. 2: Metafísica, editado por Ángel Luis González. Granada, Editorial Comares, 2010.
- PSEGIANNAKI, Aikaterini Evangelia. "Contextualización teórica del acto pedagógico en la enseñanza y el aprendizaje del proyecto arquitectónico: el caso de la E.T.S.A.M". Tesis doctoral, Universidad Politécnica de Madrid, 2015. <https://oa.upm.es/37240/>.
- SEGUÍ Javier. 1979. *Experiencias gráficas. Arte y conocimiento*. Madrid: Fundación Universidad Empresa.
- SEGUÍ Javier. 2010. *Ser dibujo*. Madrid: Escuela Técnica Superior de Arquitectos de Madrid.
- SEGUÍ Javier. 1995. Consideraciones teóricas acerca del proyecto arquitectónico y su pedagogía básica. Referencias para el estudio de los componentes gráficos en los procesos del proyecto arquitectónico. *EGA: Revista de expresión gráfica arquitectónica*, N°3: p. 45-54.
- SCHOPENHAUER Arthur. 2009. *El mundo como voluntad y representación*. Madrid: Editorial Trotta.

⁴ Dibujar poesías, dibujar el espíritu de la gallina, dibujar con la mente en blanco son sólo algunos de los *recuerdos* que pueblan el imaginario de todos y cada uno de los estudiantes que han pasado por la ETSAM. (Seguí 2010, 27-29)